

СИМПТОМА «НИШИ» ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Киямова Лазиза Ботировна

Самаркандский государственный медицинский университет, студент 511 группы

Уктамова Дильшода Назиржонова

Самаркандский государственный медицинский университет, студент 511 группы

Шохинова Анахита

Самаркандский государственный медицинский университет, студент 511 группы

Худоярова Д.Р.

Научный руководитель: д.м.н. проф.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10604704>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-January 2024 yil

Ma'qullandi: 28- January 2024 yil

Nashr qilindi: 31- January 2024 yil

KEY WORDS

Кесарево сечение, экстрагенитальные заболевания, рубец, анализ, менструальные характеристики, анамнез.

ABSTRACT

Впервые в 2001 г. А. Монтеагудо и др. предложили использовать термин «полка». Они описали «полку» как глубину не менее 2 мм в миометрии. Цель работы: изучение клинических признаков и факторов риска «нишевого» симптома после кесарева сечения. 30 пациентов прошли полное обследование в частной клинике «Иннова». Проведен количественный анализ распределения всех параметров по уровню исследуемого показателя.

Актуальность. За последние десятилетия различные исследователи предложили различную терминологию для описания локального истончения области рубца, включая дивертикулы, «мешочек», рубцовую недостаточность, вскрытие рубца, истмикоцеле и другие термины. Для того, чтобы избежать ложноположительных и ложноотрицательных результатов при оценке толщины рубца, исследователи усовершенствовали технику УЗИ, используя различные растворы в полости матки – гидросонографии, в том числе эхоконтрастирование. Они стараются. В 2016 году было проведено исследование, сравнивающее гидросонографию с контрастной гидросонографией для оценки рубцового статуса у женщин через 6-9 месяцев после кесарева сечения. В результате проведенного исследования авторы пришли к выводу, что измерение толщины миометрия с помощью эхоконтрастных препаратов является достоверным методом оценки состояния рубца и может быть использовано в клинической практике. В случае внутриматочной жидкости (например, менструальной крови) гель или физиологический настой не имеют никакой добавленной стоимости. «Нище» в рубце можно увидеть не только с помощью УЗИ, но и другими методами, такими как МРТ и гистероскопия. В исследовании 2015 года 158 женщин, посетивших клинику, прошли МРТ органов малого таза. Все МРТ-снимки были исследованы для выявления рубцового дефекта над так называемой «полочной» маткой. На срезах

проекции Т2 «нище» определялась как безэховый участок в области рубца матки глубиной не менее 1 мм. У 10 из 158 пациентов (6,3%) выявлено локальное истончение миометрия в виде «полочки». Средняя ширина основания составила 6,45 мм (диапазон 3,78–13), средняя глубина «полки» — 4,6 мм (диапазон от 2,5 до 5,93), оставшаяся толщина миометрия — 4,29 мм (3,41–7,39 в диапазоне), а средняя толщина интактного миометрия, примыкающего к «полке», — 12 мм (в диапазоне

Цель исследования. Изучение клинических признаков симптома «ниши» после кесарева сечения.

Материалы и методы исследования. В ходе сбора анамнеза изучались детские заболевания, формирование менархе, условия жизни, анализировались особенности акушерско-гинекологического и объективного состояния каждой пациентки.

Особое внимание было уделено особенностям предшествующей беременности, родов и их результатам для матери и плода, а также изменениям, произошедшим после кесарева сечения.

Результаты исследования и их обсуждение. 30 пациентов прошли полное обследование в частной клинике «Иннова». Уточнен анализ жалоб и истории болезни. У всех пациенток после предыдущей операции был рубец на матке, у 86,7% был 1 рубец, а у остальных было 2 и более рубцов. Среди экстрагенитальных заболеваний женщин наиболее распространенными являются: ЛОР-патология (хронический тонзиллит, гингивит, кариес, хронический синусит, хронический аллергический ринит), заболевания сердечно-сосудистой системы (в большинстве случаев гипертония), а также патологии щитовидной железы, одышка. Хронические воспалительные заболевания легких (хронический бронхит, хроническая пневмония), хронические заболевания мочевыводящих путей.

Средний возраст менархе у пациенток составил $11,6 \pm 1,5$ года, у 76,7% женщин менструальные циклы были нормальными, а у 16,25% остальных женщин наблюдались нарушения менструального цикла.

Так, если обратить внимание на патологическую частоту менструаций – у 16,25% женщин была олигоменорея, у одной – аменорея, у одной – аномальные маточные кровотечения. При анализе начала половой жизни (таблица 3) 30% женщин сообщили о раннем начале половой жизни.

Изучая анамнез женских гинекологических заболеваний, мы были уверены, что многие воспалительные заболевания являются хроническими. Ровно у 40% женщин были симптомы эндометрита, у 23,3% — симптомы эндоцервицита, у 16,67% — их сосуществование, у 10% — сальпингофорит. Установлено, что 43,3% женщин с эндометриозом получали лечение до того, как были отмечены изменения. Миома матки диагностирована у 16,67%. Кистозные изменения в яичниках отмечались у 10%. Для того, чтобы оценить площадь рубца после кесарева сечения у женщин, участвовавших в нашем исследовании, мы провели опрос и исследование на них.

В таблице 1 представлен анализ ответов на вопросы в области рубцов.

Таблица 1

Разбор вопросов в области рубцов

Есть ли боль в области рубца?	да	Нет
--------------------------------------	-----------	------------

	7 (23.3%)	23 (76.7%)
Продолжительность рубца	1-3 год	3-7 лет
	11 (36.7%)	19 (63.3%)
Наступила ли беременность после практики КС?	да	Нет
	0	30 (100%)

Изменения в рубцовом поле трудно определить при общем обследовании. Но по нашим наблюдениям в 23,3% случаев наблюдались болевые и бессознательные ощущения в области рубца, что вызывало сомнения в истончении рубца. По нашим наблюдениям, только у 4 женщин было более одного шрама. На вопрос о периоде между шрамами женщина с 3 шрамами сказала, что между первым и вторым шрамом был период в 1 год, а между вторым и третьим шрамом – 1,5 года. Из 3 женщин с 2 рубцами период между рубцами составил 2 года в 2 и 1 год в 1. Следует отметить, что у 2 из этих женщин после операции был эндометрит.

Выводы. В качестве факторов риска можно выделить короткий период между рубцами, возникновение осложнений в период после операции. Все это направлено на охрану здоровья матери и ребенка, сокращение кесарева сечения, профилактику осложнений и восстановление здоровья женщин репродуктивного возраста. Аналитический (первичная и статистическая обработка полученных данных) этап: после исследования мы рассчитали средние баллы по всем исследуемым параметрам, сравнили результаты исследования и статистически проанализировали различия полученных данных, Провели количественный анализ распределения всех параметров по уровню исследуемого показателя.

Список литературы:

1. Айламазян Э.К. и др. Морфофункциональная оценка нижнего сегмента матки в конце физиологической беременности и у беременных с рубцом // Журн. акушерства и женских болезней. - 2006. - Т. 55, №4. - С. 11-18.
2. Буянова С.Н., Щукина Н.А., Чечнева М.А., Мгелиашвили М.В., Титченко Ю.П., Пучкова Н.В., Барто Р.А. Современные методы диагностики несостоятельности швов или рубца на матке после кесарева сечения // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2013. - №1. – С. 73-77.
3. Густоварова Т. А. Беременность и роды у женщин с рубцом на матке: клинко-морфологические и диагностические аспекты: автореф. дис. д-ра. мед. наук / Т. А. Густоварова. – М., 2007. – 49 с.
4. Густоварова Т. А., Иванян А. Н. Беременность и роды у женщин с
5. рубцом на матке после кесарева сечения. -- Смоленск, 2007. -- 196 с.
6. Кулаков В.И., Чернуха Е. А., Комиссарова Л. М. [и др.] /Результаты
7. кесарева сечения в зависимости от наложения шва на матку и шовного материала // Акушерство и гинекология. – 1997. – № 4. – С. 18-21.
8. Макухина Т.Б. Особенности ультразвуковой диагностики и лечебной
9. тактики при ведении пациенток с беременностью в рубце после кесарева сечения / Т.Б. Макухина, А.В. Поморцев // Рос. электрон. журн. луч. диагностики. - 2012. - Т. 2, № 3.

- С. 95-99.

10. Маркарян Н.М. Сравнительный анализ двух методик чревосечения // Вестник РУДН. Серия: Медицина.- 2016. -№ 2. – С. 146.
11. Милованов, А. П. Пути снижения акушерских потерь / А. П. Милованов, Е. Ю. Лебеденко, А. Ф. Михельсон // Акушерство и гинекология. - 2012. -№ 4-1. - С. 74—78.
12. Шопулотов Ш., Абсаматов Ш., Холдоров И. ГИПЕРАКТИВНОСТЬ ДЕТРУЗОРА: СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 6. – С. 409-411.
13. Шопулотова З. А., Худоярова Д. Р. ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОСТИ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ //ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2023. – Т. 4. – №. 4.
14. Худоярова Д. Р., Уктамова Ю. У., Шопулотова З. А. ИННОВАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИДАТКОВ МАТКИ //ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2023. – Т. 4. – №. 4.
15. Акдемир А., Шахин С., Ари С.А., Эргеноглу М., Улукус М., Карададас Н. Определение перешейка с помощью катетера Фолея при лапароскопической пластике дефекта рубца при кесаревом сечении. J Minim Invasive Gynecol. 2018 январь; 25(1):21-22. DOI: 10.1016/j.jmig.2017.05.017. Epub 2017 8 июня. PubMed PMID: 28602788.
16. Ан дер Воет Л.Ф., Вервоорт А.Дж., Веерсема С., БийдеВаате А.Дж., Брельманн Х.А.,
17. Хюрне Дж.А. Минимально инвазивная терапия гинекологических симптомов, связанных с нишей в рубце кесарева сечения: систематический обзор. БДЖОГ. 2014 янв; 121(2):145-56. DOI: 10.1111/1471-0528.12537. Обзор. PubMed PMID: 24373589.
18. Бургер Н.Ф., Даразс Б., Боес Э.Г. Эхографическая оценка раны матки после кесарева сечения в раннем послеродовом периоде. J Clin УЗИ. 1982 июль-август; 10(6):271-4. PubMed PMID: 6811618.
19. Кэмерон С.Дж. Гравид Матка разорвана через рубец от кесарева сечения. Proc R Soc Med., 1911; 4 (Obstet Gynaecol Sect):147-9. PubMed PMID: 19975262; PubMed Central PMCID: PMC2005117.
20. Чан Б.К., Лам Х.С.В., Юэнь ДЖ.Х.Ф. и др. Консервативное лечение предлежания плаценты с приращением // Hong Kong Med. J. — 2008. – Т. 14 – С. 479–484.
21. Шопулотов С., Израиль О. ГИПЕРАКТИВНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО СИНДРИНИ ДАВОЛАШ БО'ЙИЧА ЯНГИ ВОЗМОЖНОСТИ /Боллетен Государство Узбекистан. – 2023. – Т. 1. – No 6 Часть 2. – С. 106-109.
22. Shopulotov S. et al. SIYDIK TUTOLMASLIK MUAMMOSI //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 6 Part 6. – С. 44-48.
23. Шопулотова З. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА У БЕРЕМЕННЫХ //Международный вестник медицинских наук и клинических исследований. – 2023. – Т. 3. – No 8. – С. 22-25.
24. Шаматов И. В., Шопулотова З. ПРЕИМУЩЕСТВА НЁБНОЙ ЛАЗЕРОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ЛАРИНГИТА //Международный вестник медицинских наук и клинических исследований. – 2023. – Т. 3. – No 9. – С. 104-107.